

pedagoglarning hamkorligini ta'minlash eng muhim vazifalardan biridir. Agar har bir bola kichik yoshidan boshlab STEM asosida bilim olsa, ular ertangi kunning etuk muhandislari, dasturchilari va olimlari sifatida jamiyatimiz ravnaqiga hissa qo'shishlari shubhasizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xolmatova, M. (2022). Boshlang'ich ta'limda STEM texnologiyasining o'rni va ahamiyati. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
2. Raxmonova, D. (2021). Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: “Fan va texnologiya”
3. Jalilova, N. (2020). “STEM ta'limi orqali o'quvchilarda kreativ fikrlashni shakllantirish”. // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar jurnali, №4, 45–50-betlar.
4. Smith, J. & Brown, L. (2019). STEM/STEM Education: Global Practices and Local Adaptations. – New York: Routledge.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi PQ–5812-sonli qarori. “Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida”.

TA'LIM MUASSASALARIDA KONFLIKTLARNI TADQIQ ETISH METODLARI VA ULARNING AHAMIYATI

Usmanova Yulduz Azimjon qizi
Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy
pedagogika universiteti magistranti
DOI

Annotatsiya. Maqolada ta'lim tizimida uchraydigan konfliktlarning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilingan. Konfliktlarning kelib chiqish sabablari, ularning asosiy turlari hamda ta'lim jarayoniga ko'rsatadigan ta'siri yoritilgan. Muallif konfliktlarni o'rganishda qo'llaniladigan metodlarning ilmiy asoslarini ochib beradi: kuzatish, suhbat, test, so'rovnomalar, eksperiment, keys-stadi (holatlarni tahlil qilish) va boshqalar.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, konflikt, konfliktologiya, konfliktlarni o'rganish metodlari, kuzatish, suhbat, so'rovnomalar,

Abstract. The article examines the theoretical and practical aspects of conflicts within the education system. It analyzes the main causes, types, and impacts of conflicts on the educational process. The author emphasizes the scientific foundations of research methods used in the study of conflicts, including observation, interviews, tests, surveys, experiments, and case studies.

Keywords: education system, conflict, conflictology, methods of studying conflicts, observation, interview, survey,

Аннотация. Статья анализируются теоретические и практические аспекты конфликтов в системе образования. Рассматриваются основные причины их возникновения, типология и влияние на образовательный процесс. Автор раскрывает научные основы методов исследования конфликтов, таких как наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование, эксперимент и кейс-стади (анализ конкретных ситуаций).

Ключевые слова: система образования, конфликт, конфликтология, методы изучения конфликтов, наблюдение, беседа, анкетирование.

Ta'lim tizimida insonlar o'rtasidagi muloqot, hamkorlik va turli xil ijtimoiy munosabatlar muhim o'rin tutadi. Bu jarayonda turli sabablarga ko'ra konfliktlar kelib chiqishi tabiiy hodisa hisoblanadi. Konfliktlarni to'g'ri o'rganish va samarali hal qilish ta'lim muassasalarida ijobiy muhit yaratish, boshqaruvni takomillashtirish hamda ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Maqolada ta'lim tizimida uchraydigan konfliktlarning kelib chiqish sabablari, ularning turlari va oqibatlari keng tahlil qilingan. Konfliktlarni o'rganishda qo'llaniladigan metodlar – kuzatish, suhbat, test, so'rovnoma, eksperiment va key-study usullari ilmiy asoslangan holda yoritilgan. Har bir metodning afzalliklari va cheklovlari ko'rsatilib, ularni ta'lim jarayoniga moslashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Shuningdek, konfliktologik yondashuvning o'qituvchi va talaba munosabatlarida ijobiy kommunikativ muhitni shakllantirishdagi ahamiyati alohida ta'kidlangan.

Har qanday fan, fan sifatida o'zining ilmiy-tadqiqot usullariga ega. Bu usullar orqali o'z mazmunini boyitib, yangilab boradi. Fan mazmunini boyitish va yangilash maqsadida mavjud kasbiy, pedagogik-psixologik hodisa va jarayonlarni, uning maqsadi va vazifalariga muvofiq keladigan tadqiqot usullari bilan o'rganadi. Pedagogika amaliyotida o'qitish usullarining juda katta boyligi to'plangan. Har qanday metoddan biror maqsadga erishish ko'zda tutiladi va shuning uchun u qandaydir maqsad qo'yishni, unga erishish bo'yicha faoliyat usulini, ana shu faoliyatni amalga oshirishda yordam beradigan vositalarni bilishni taqozo etadi.

Metod (yunoncha methodos — “yo'l, usul, izlanish yo'li”) — bu ilmiy bilishda, ta'lim va tarbiyada, amaliy faoliyatda ma'lum maqsadga erishish uchun qo'llaniladigan yo'l, usul va qoidalar majmuasidir. Metod — nazariya bilan amaliyot o'rtasida vosita bo'lib, insonning faoliyatini muayyan tartibga soladi, faoliyatning samaradorligini oshiradi. Uning asosiy xususiyatlari quyidagilardir.

- Yo'naltiruvchilik – metod insonning faoliyatini maqsad sari yo'naltiradi.
- Tartiblilik – faoliyatni aniq qoidalar asosida tashkil etadi.
- Universallik – fan, ta'lim, tarbiya va amaliyotda qo'llanadi.
- Nazariya va amaliyot o'rtasidagi bog'lovchi bo'g'in – metod nazariy bilimni amalda qo'llash imkonini beradi.

Pedagogikada metod – o'qituvchi va o'quvchilarning belgilangan ta'lim maqsadiga erishish uchun birgalikdagi faoliyat usuli. Bunda o'qituvchi bilimni tushuntiradi, ko'rsatadi, nazorat qiladi; o'quvchi esa idrok etadi, tushunadi, o'zlashtiradi va amalda qo'llaydi. *Korinib turibniki, zamonaviy jamiyat nizolarni boshqarish va hal qilish madaniyatini yaxshi singdira olishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda .Ta'lim ham bundan mustasno emas . O'qituvchilar, pedagogic nizolarni hal qilishning asosiy hakamlari sifatida malakali yordamga ega bo'lmagan holda , muammo bilan yolg'iz qoladilar. Binobarin,ular qabul qilgan me'yorlar va an'analarga tayanib ,intuitive va instiktiv tarzda harakat qilishadi³⁸.*

Kuzatish metodi konfliktologiyada juda muhim hisoblanadi, chunki u konflikt jarayonini bevosita tabiiy sharoitda o'rganish imkonini beradi. Tabiiylikni ta'minlaydi – kuzatishda tadqiqotchi voqealarni aynan qanday bo'lsa, shunday shaklda qayd etadi. Ishtirokchilar sun'iy sharoitda emas, o'zining odatiy muhitida harakat qiladi. Boshqa metodlarda (so'rov, suhbat, hujjat tahlili) odamlar o'z fikrini subyektiv tarzda bildirishi mumkin, lekin kuzatishda real xatti-harakatlar, mimika, tana tili, reaksiyalar aniq ko'rinadi.Kuzatish konflikt qanday boshlanayotganini, qanday kuchayishini, tomonlar o'zaro qanday munosabat bildirishini, murosaga kelish yoki keskinlashish jarayonlarini bosqichma-bosqich ko'rish imkonini beradi. Tadqiqotchi kuzatuvchi sifatida bevosita jarayonga aralashmagan holda, konfliktni buzmasdan yoki unga ta'sir qilmasdan axborot oladi. Bu, ayniqsa, ob'ektivlikni ta'minlaydi. Kuzatish orqali ma'lum vaqt davomida muntazam ravishda yozib

³⁸ Трубина З.И. Педагогические конфликты на уроках: типы, причины возникновения, специфика урегулирования // Мир науки. Педагогика и психология, 2019

boriladigan faktlar keyinchalik konfliktning sabablari, ishtirokchilarning roli, vaziyatga ta’sir etuvchi omillarni chuqur tahlil qilishga yordam beradi.

Konfliktologiyada o‘z-o‘zini tahlil qilish metodi³⁹, shaxsning o‘z xatti-harakati, hissiyoti, qarorlari va konflikt jarayonidagi roli haqida mustaqil ravishda fikr yuritishi va baho berish jarayonidir. Bu metod ko‘proq sub’ektiv tajribani o‘rganishga asoslanadi va shaxsning ichki dunyosini, o‘zini qanday tutishi va nizolarni qanday idrok etishini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Shaxs konfliktli vaziyatlarda o‘zining his-tuyg‘ularini, fikrlarini va reaksiyalarini kuzatadi va “Nima uchun men shunday qildim?”, “Men bu vaziyatni boshqacha hal qilishim mumkinmidi?” kabi savollarga javob qidiriladi. Shaxs o‘zining konfliktni hal qilishdagi ijobiy va salbiy jihatlarini aniqlaydi. Uning o‘zigabergan bahosi kelajakdagi nizolarda xatolardan saboq olib, samaraliroq yo‘l tutishga sabab bo‘ladi. Bunda ahamiyatli tomoni shundaki, shaxs o‘zining zaif va kuchli tomonlarini anglaydi, konfliktni shaxsiy tajriba asosida chuqurroq tushunadi, o‘zini nazorat qilish va emotsional barqarorlikni oshirishga yordam beradi. O‘zida nizolarning ildizini ko‘rish va ularni hal qilishda strategik yondashuvni shakllantiradi.

- ✓ Pedagogik konfliktologiyada (o‘quvchi-o‘qituvchi munosabatlari).
- ✓ Mehnat jamoalarida (rahbar va xodimlar o‘rtasida).
- ✓ Oilaviy nizolarni o‘rganishda.
- ✓ Shaxsiy rivojlanish va psixologik maslahat berishda.

Oddiy qilib aytganda, bu metod odamni “Men kimman va konfliktlarda qanday tutaman o‘zimni?” degan savolga javob topishga undaydi.

Konfliktologiyada anketalashtirish metodi, 40 bu maxsus savollar to‘plami (anketa) yordamida shaxslar yoki guruhlardan konfliktli vaziyatlar, munosabatlar va ularni hal qilish usullari haqida yozma ma’lumot yig‘ish usulidir. Maxsus savollar tuzish orqali nizolarning sababi, davom etish shakllari, ishtirokchilarning xatti-harakati va

³⁹ Pedagogik konfliktologiya Matnli: o‘quv qo‘llanma/ Ahmedova M.-Toshkent: “Donishmand ziyosi” MCHJ, 2020.

⁴⁰ Pedagogik konfliktologiya Matnli: o‘quv qo‘llanma/ Ahmedova M.-T.: “Donishmand ziyosi” MCHJ, 2020.

munosabatlarini aniqlashga qaratiladi. Respondentlarning fikrini olish orqali esa odamlar o'z tajribasi, qarashlari, emotsional munosabatlarini yozma shaklda bildiradilar. Yig'ilgan javoblar orqali konfliktning xususiyati, darajasi, tarqalishi va echimlari haqida ilmiy xulosa chiqariladi. Bu metodning afzalliklari shundaki, ko'p odamdan qisqa vaqt ichida ma'lumot olish mumkin, odamlarning konfliktga bo'lgan sub'ektiv munosabatlarini bilishga yordam beradi, natijalar statistik tahlil qilishga qulay bo'ladi. Respondentlar ba'zan yozma shaklda o'z fikrini erkinroq bildiradilar. Bu metodning ba'zi kamchiliklari ham mavjud va ular natijalar aniqlik kasb etmasligiga olib kelishi mumkin. Har doim ham respondentlar sodiq va to'g'ri javob bermasligi, savollar noto'g'ri tuzilsa, natijalar ham ishonchsiz bo'lib qoladi, javoblar yuzaki bo'lishi, chuqur ichki sabablarga kirib bormasligi mumkin. Yana boshqa sabablar ham keltirishimiz mumkin. Qisqa qilib aytganda anketalashtirish metodi – bu odamlarning konflikt haqida qanday fikrlashi va o'zini qanday tutishini yozma savollar orqali bilib olish usuli.

Eksperiment⁴¹ — bu ilmiy tadqiqot metodi bo'lib, unda tadqiqotchi mustaqil o'zgaruvchini (manipulyatsiya) ongli ravishda o'zgartiradi va uning bog'liq o'zgaruvchilarga (o'quvchilarning xulqi, qarorlari, hissiyotlari, munosabatlari va boshqalar) qanday ta'sir ko'rsatishini kuzatadi. Eksperimentning asosiy vazifasi — sabab va natija o'rtasidagi aniq bog'liqlikni aniqlashdir. Konfliktologiya sohasida ushbu metodning maqsadi — muayyan aralashuv (masalan, mediatsiya treningi, empatiya mashg'ulotlari, muloqot texnikalari) yoki muhit sharoiti (masalan, guruhdagi rollar taqsimoti, anonimlik, o'qituvchi uslubi) konfliktning qanday kechishiga, uning boshqarilishi va hal qilinishiga ta'sirini ilmiy asosda o'rganishdan iborat. O'quvchilar orasida konfliktlarni hal qilishning qaysi usuli samaraliroq ekanini aniqlash. Pedagogik yondashuvlar (masalan, guruhda ishlash, o'yin orqali ta'lim, “mediatsiya” usuli) konfliktga qanday ta'sir qilishini o'rganish. Ta'lim-tarbiyada qo'llanilayotgan yangi metodlarni ilmiy asoslash.

⁴¹ T. M. Xarlamova “Методы исследования в конфликтологии” Perm State National Research University. 2022

Bu metodlardan foydalangan holda biz konfliktli vaziyatni o‘rganib unga diagnoz [tashxis] qo‘yamiz. Konflikt echim holatiga kelishi uchun ham yana shu kabi metodlardan foydalanib, konfliktli vaziyatni boshqaramiz. Konflikt juda ham nozik jarayon hisoblanib, bunda jarayoni boshqara olmay nazoratdan chiqarib yuborish holatlari ham bo‘ladi. Bunda nafaqat har bir harakatga balki har bir ovoz o‘zgarishlariga ham e‘tiborli bo‘lish talab etiladi. Tovush so‘zning moddiy tomoni. Har tovushning o‘z sifati jarangi, ohangi va talaffuz me‘yori bor. Notiqlar bu jihatlarni doimo nazarda tutishadi. Chunki nutqqa fikmi sodda, tushunarli va teran bo‘lishini ta‘min etadi. Nutqning mohiyati uning madaniyligi, ommaviyligi va ijtimoiy qiymati bilan belgilanadi. “Madaniy nutq”, “nutq madaniyati”, “notiqlik” degan atamalar bor. Nutqning xarakteri ana shulaming mohiyatini bilish bilan izohlanadi. Konfliktli vaziyatlarda ovoz toni va umuman ovozning ahamiyati nihoyatda katta. Chunki nutqdagi mazmun bilan bir qatorda intonatsiya, ohang, tezlik, pauza va balandlik ham hissiyotlarni ifodalaydi va suhbatdoshga kuchli psixologik ta‘sir ko‘rsatadi. Konflikt nazoratchisi konflikt metodlaridan foydalanayotganda mana shu detallarga ham e‘tibor qaratishi kerak. Konflikt paytida inson so‘zlaridan ko‘ra ovoz ohangi orqali ko‘proq ma‘lumot uzatadi. Qattiq, baland yoki keskin ohang — tajovuz, g‘azab yoki ustunlikni bildiradi. Yumshoq, tinch va barqaror ohang esa murosaga tayyorlik, hurmat va xotirjamlikni ifodalaydi. Shu bois, hatto to‘g‘ri so‘zlar ham, agar ohang keskin bo‘lsa, konfliktni kuchaytirishi mumkin. Ovozning balandligi va temбри suhbatdoshning emotsional holatin shakllantiradi. Baland ovoz stressni oshiradi, himoya reaksiyasini keltirib chiqaradi. Past, sokin ovoz esa tinchlantiruvchi ta‘sir ko‘rsatadi, mulqotni ochiq qiladi. Bu holat ayniqsa ta‘lim, oilaviy va ish jamoasidagi konfliktlarda yaqqol seziladi.

Xulosa qilib aytganda, konfliktologiyada kuzatish metodi ijtimoiy vaziyatlarni tabiiy holatda ko‘rib chiqish, ishtirokchilarning haqiqiy xatti-harakatlarini tushunish va konfliktlarning ichki mexanizmlarini aniqlash uchun eng samarali usullardan biridir. Konfliktologiyada metodlarning ahamiyati – ular

nizolarni ilmiy asosda o'rganish, sabab va oqibatlarini aniqlash, shuningdek, samarali echim topishda asosiy vosita hisoblanadi. Har bir metod konfliktni turli tomondan yoritib beradi: kuzatish – tashqi belgilarni, suhbat va anketalashtirish – sub'ektiv fikrlarni, o'z-o'zini tahlil – shaxsiy tajribani, eksperiment – amaliy vaziyatlarni ochib beradi.

Konfliktning kelib chiqish sabablari va rivojlanishini aniqlashda ishtirokchilarning pozitsiyasi va xulqini tahlil qilish, konfliktni hal etishning eng maqbul yo'llarini ishlab chiqish, shaxs va guruhlarining munosabatlarini yaxshilashga xizmat qilish konfliktologik metodlarning eng asosiy vazifalaridan hisoblanadi konfliktologiya metodlari – nizolarni chuqur anglash, ulardan to'g'ri xulosa chiqarish va ularni tinch yo'l bilan boshqarishda ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Трубина З.И. Педагогические конфликты на уроках: типы, причины возникновения, специфика урегулирования. Мир науки. Педагогика и психология, 2019
2. Pedagogik konfliktologiya Matnli o'quv qo'llanma / Ahmedova M.-Toshkent: "Donishmand ziyosi" MCHJ, 2020.
3. Pedagogik konfliktologiya Matnli o'quv qo'llanma / Ahmedova M.-Toshkent: "Donishmand ziyosi" MCHJ, 2020.
4. Karina V. Korostelina and Simone Lassig. History Education and Post-Conflict Reconciliation. USA Canada. Routledge, 2013.
5. Z Hojiyeva. The role of co-creation in preparing future teachers for effective collaborative work. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=iwLTjkhAAAJ&citation_for_view=iwLTjkhAAAJ:ufrVoPGSRksC

MAKTABGACHA TA'LIMDA KOREYA RESPUBLIKASINING ILG'OR TAJRIBALARINI QO'LLASH VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIGA MOSLASHTIRISH YO'LLARI

Abdubositova Mushtariy

Fan va texnologiyalar universiteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Xalilova Shaxnoza Turg'unovna

Fan va texnologiyalar universiteti Pedagogika kafedrasi professori

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonida xorijiy, xususan Koreya Respublikasining ilg'or tajribalarini o'rganish va ularni mahalliy ta'lim amaliyotiga tatbiq etish masalalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: *Globalashuv, ta'lim, raqobat, o'yin, ijtimoiy ko'nikma, tajriba, taraqqiyot.*